

ОСОБЕННОСТИ СЕТЕВОГО МАРКЕТИНГА

Шермухамедов Аббас Таирович¹, Хамраев Гуломжон Рахмонович²

¹Академик: Нью-Йоркской академии наук, Профессор: отличник народного образования Узбекистана,

²Председатель: Ассоциации Сетевого Маркетинга Узбекистана, Докторант: Университета Мировой Экономики

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18629488>

***Аннотация.** Сетевой маркетинг как способ продажи товара при помощи совокупности распространителей, связаны друг с другом и работают по определенным правилам, заданным MLM компанией.*

***Ключевые слова.** Сетевой маркетинг, потребители, производители продукции, розничная торговля, прямые продаж.*

Введение. Как известно, сетевой маркетинг представляет собой одну из форм розничной торговли, основанную на прямых продажах продукции от производителя конечному потребителю без привлечения посредников. Сегодня практически все компании, занимающиеся прямыми продажами, работают по принципу сетевого маркетинга, т.е. дистрибьюторы являются одновременно продавцами продукции и спонсорами новых дистрибьюторов. Каждая компания сетевого маркетинга предлагает свою модель маркетингового плана, т.е. условия получения дистрибьютором комиссионных и бонусов. Особенность этой модели является построение разветвленной сети дистрибьюторов, которые одновременно являются и продавцами, и потребителями, и организаторами дальнейшего расширения сети. В сетевом маркетинге возможно снизить издержки и направить высвободившиеся ресурсы на мотивацию и вознаграждение участников сети. Организации сетевого маркетинга называются также MLM-компаниями (от multi-level marketing, многоуровневый маркетинг), поскольку сеть, которую строит каждый спонсор, рекрутируя новых людей, состоит из нескольких уровней.

Основная часть. Преимущества сетевого маркетинга являются не только его гибкий график работы, но и прямая зависимость дохода от личных усилий и уровня активности, а также наличие разнообразных систем бонусов, поощрений и премий. Несмотря на очевидные достоинства, модель сетевого маркетинга имеет и ряд ограничений, например, отсутствие финансовых гарантий; высокая вероятность финансовых потерь при недостатке активности; отсутствие поддержки со стороны государственных структур. Классическая розничная торговля строится на многоступенчатой системе оптово-розничной реализации: Продукт поступает от производителя к официальному дистрибьютору, дальше реализуется через оптовиков; затем он передается мелкооптовым торговым точкам. И в итоге продукт доходит до конечного потребителя через розничную сеть. На каждом этапе цена увеличивается за счет надбавок всех участников цепочки. В сетевом маркетинге товар движется непосредственно от производителя к конечному покупателю через дистрибьюторскую сеть. Принципиальные отличия сетевого маркетинга от классического маркетинга является отсутствие посредников, т.е. продвижение осуществляется через личные

рекомендации. В механизме привлечения посредников заложена в активном привлечении новых участников. Личный контакт является основным каналом рекламы, где демонстрация продукции и передача информации проходит от человека к человеку [1]. Как показывают наши исследования, сетевой маркетинг представляет собой гибкую и доступную модель построения бизнеса, ориентированную на личные продажи, привлечение новых партнеров и обучение команды. Он совмещает элементы прямых продаж и партнерского взаимодействия, создавая возможности для широких слоев населения начать предпринимательскую деятельность при минимальных стартовых вложениях. Успех в этой системе напрямую зависит от уровня активности, профессиональной подготовки и умения выстраивать долгосрочные взаимоотношения в рамках сети. Рассматривая сетевой маркетинг, как особую нетрадиционную хозяйственную организацию, предприниматель сталкивается с вопросами происхождения и характера такой организации продажи.

Обсуждение результатов. С одной стороны, в сетевом маркетинге введение формальных процедур кажется ненужным, так как в значительной степени организация состоит из членов одной социальной сети, а дистрибьюторы чувствуют себя самостоятельными предпринимателями, ответственными сами за себя. Но, с другой стороны, в сетевом маркетинге существуют формальные правила продажи продукта, общения, рекрутирования и т.п., которые должны соблюдаться членами организации при взаимодействии со своей социальной сетью и вообще со всеми, с кем они взаимодействуют по поводу продажи и рекрутирования [2]. Рассматривая сетевой маркетинг, как особую нетрадиционную хозяйственную организацию, возможно столкнуться с вопросом происхождения и характера такой организации. Формирование сетевой организации характеризуется, как правило, развитой корпоративной культурой. Экономическая эффективность организации, определяется транзакционными издержками найма новых сотрудников и взаимодействия между собой уже имеющихся. Для снижения транзакционных издержек и повышения уровня корпоративной необходимо четкое формирование сетевой организации, где успешная организация характеризуется развитой корпоративной культурой. Экономическая эффективность организации, определяется транзакционными издержками найма новых сотрудников и их взаимодействия между собой. Для снижения транзакционных издержек и повышения уровня корпоративной культуры в организацию предпочтительно набирать идентичных работников, которые с большей вероятностью, чем случайно набранные, разделят корпоративную культуру, будут лояльны по отношению к организации и друг к другу. Организации сетевого маркетинга снижают транзакционные издержки по найму и адаптации новых сотрудников. Дистрибьюторы, как правило, используют для рекрутирования свою социальную сеть, что обеспечивает идентичность и лояльность новых сотрудников к компании.

Выводы. Сеть дистрибьюторов в сетевом маркетинге становится устойчивой и надежной структурой и организации сетевого маркетинга обеспечивают себе устойчивость набором сотрудников. С точки зрения самой компании, подобное построение организации может иметь как положительный, так и отрицательный эффект. С одной стороны, налаживается довольно устойчивая сеть сбыта продукции, снижаются затраты на рекламу за счет распространения информации по сети [3]. С другой стороны, распространена практика перехода единой структуры (с одним спонсором) из одной

сетевой компании в другую, или уход большей части структуры из-за ухода спонсора. Многие крупные компании (не сетевого маркетинга) также предпочитают не нанимать родственников уже работающих у них, так как это может привести дополнительные смыслы в статусную иерархию и принципы работы и культуры в организацию предпочтительно набирать более или менее идентичных работников, которые с большей вероятностью, чем случайно набранные, разделят корпоративную культуру, будут лояльны по отношению к организации и друг к другу. Организации сетевого маркетинга снижают транзакционные издержки по найму и адаптации новых сотрудников. Дистрибьюторы, используют для рекрутирования свою социальную сеть, что обеспечивает идентичность и лояльность новых сотрудников к компании. В Узбекистане сетевой маркетинг позволяет людям зарабатывать дополнительный доход, особенно в условиях экономических изменений. Многие люди привлекаются возможностью начать свой бизнес с минимальными вложениями, получить обучение и поддержку от компании-партнера.

Сетевой маркетинг в Узбекистане предоставляет возможность развиваться не только на местном рынке, но и за его пределами. Благодаря интернету и социальным медиа, участники сетевого маркетинга могут продвигать продукты и услуги не только своими личными контактами, но и достигать аудитории по всему миру. В итоге, сетевой маркетинг в Узбекистане предоставляет возможность предпринимателям стать самостоятельными и успешными в бизнесе. Это дает шанс реализовать свой потенциал, создать собственные бизнес-структуры и добиться значительного финансового успеха. В сетевом маркетинге социальные сети активно используются в экономических целях. Существующие сети используются для продажи продукта и формирования спроса на него, а также для привлечения новых дистрибьюторов в компанию. Схема привлечения новых дистрибьюторов по социальным сетям уже имеющихся гарантирует лояльность к организации. Изучение структуры и величины доходов дистрибьюторов в сетевом маркетинге дадут возможность сопоставить стоимость социального капитала и экономического капитала.

ЛИТЕРАТУРА

1. Грановеттер М. Социологические подходы к анализу рынка труда: социоструктурный взгляд // Указ. соч. С. 369–399.
2. Грановеттер М. Экономическое действие и социальная структура: проблема укорененности // Указ. соч. С. 131–158.
3. Пауэлл У., Смит-Дор Л. Сети и хозяйственная жизнь // Указ. соч. С. 226–280.